

СТАНОВЛЕНИЕ ГОСТИНИЧНОГО ХОЗЯЙСТВА В КИТАЕ

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7670907>

Валиева Ноиба

докторант ТГУВ,

Насирова Саодат

д.ф.н., доцент ТГУВ

АННОТАЦИЯ

Гостеприимство, или сфера гостиничного и ресторанного бизнеса, - это отрасль, которую называют «курицей, несущей золотые яйца». Объясняется это тем, что сфера гостеприимства является ведущим фактором и базой туризма. Развитие рекреационной сети всегда тесно связано с политико-экономической обстановкой в стране. Происшедшие в последние годы коренные изменения в политике, экономике и социальной сфере самым непосредственным образом сказались на состоянии гостиничного хозяйства Китая. Формированию гостиничного дела в Китае повлияло множество факторов. Появление и разделение потребностей людей в общении, становлении торговых отношений с соседними государствами. На сегодняшний день в Китае очень бурно развивается сеть гостиничных предприятий. Но гостиницы, это не только пункт приёма и размещения, но и целый набор дополнительных услуг не входящих в стоимость оплаты проживания, например: туристско-экскурсионные услуги, прокат, обмен валюты, дополнительное питание, индивидуальный транспорт, хранение вещей, развлечения, резервирование и бронирование билетов и т.п. Конкуренция в гостиничном бизнесе растет, поэтому даже самая хорошая репутация и высококлассный сервис - ещё не гарантия успеха. Клиент стал разборчив и взыскателен, его не удивит ни хитроумным телевизионным хайтеком, ни беспроводным интернетом, ни услугами нянь и личных, закрепленных за конкретными номерами дворецких. Даже самые престижные, но весьма похожие по набору базовых сервисных услуг, «одинаковые» отели в разных городах уже не привлекают туристов, требуется чем-то выделиться, проявить индивидуальность. Приветствуются новые, оригинальные идеи. Приветствуется креатив. Изучение особенностей гостиничного дела очень важно для социально-культурного сервиса и туризма. Возможность предугадать тенденции его развития позволит избежать препятствий, возникающих в данной сфере.

Ключевые слова: туризм, гостиничный бизнес, частные гостиницы, отель, иностранный капитал.

FORMATION OF THE HOTEL INDUSTRY IN CHINA

ABSTRACT

Hospitality, or the hotel and restaurant business, is an industry that has been called the "goose that lays the golden eggs." This is explained by the fact that the hospitality sector is the leading factor and base of tourism. The development of the recreational network is always closely related to the political and economic situation in the country. The fundamental changes that have taken place in recent years in politics, the economy and the social sphere have most directly affected the state of the hotel industry in China. The formation of the hotel business in China was influenced by many factors. The emergence and division of people's needs for communication, the establishment of trade relations with neighboring states. Today in China the network of hotel enterprises is developing very rapidly. But hotels are not only a point of reception and accommodation, but also a whole range of additional services not included in the cost of paying for accommodation, for example: tourist and excursion services, rental, currency exchange, additional meals, individual transport, storage, entertainment, reservation and booking tickets, etc. Competition in the hotel business is growing, so even the best reputation and high-quality service are not a guarantee of success. The client has become choosy and exacting, he will not be surprised either by ingenious television hi-tech, or wireless Internet, or by the services of nannies and personal butlers assigned to specific numbers. Even the most prestigious, but very similar in terms of basic services, "same" hotels in different cities no longer attract tourists, it is necessary to stand out in some way, to show individuality. New, original ideas are welcome. Creativity is welcome. The study of the features of the hotel business is very important for socio-cultural service and tourism. The ability to predict the trends of its development will help to avoid the obstacles that arise in this area.

Key words: *tourism, hotel business, private hotels, hotel, foreign capital.*

ВВЕДЕНИЕ

История развития гостеприимства, по мнению некоторых ученых, насчитывает свыше 100 лет и делится на три этапа. Первый – просветительский длился до 1890 г. Начало второго - предпринимательского было связано с развитием капитализма в мире начинается третий – организационно-централизованный этап.

Развитие гостиничного бизнеса связано с развитием путешествий. На морских побережьях, возле источников с минеральной водой, в живописных местах разворачивается строительство крупных и мелких гостиниц. Постепенно совершенствуется их техническое оборудование, создаются комфортабельные условия для гостей, меняются формы и методы обслуживания. С каждым годом гостиничная база превращается в “индустрию гостеприимства” и становится источником крупных доходов, получения прибыли.

Методология. В ходе работы были использованы хронологический, описательный, синхронный и диахронический методы анализа, также интерпретация, метод систематизации и классификации.

Основная часть. Формирование и развитие древних китайских гостиниц. Согласно историческим записям, официальными местами ночлегов считались почтовые станции. В древние времена люди пользовались простыми средствами передачи информации и сообщений. Когда правители издавали указы, их постановления и распоряжения должны были быть переданы всем чиновникам, наместникам и специально назначенным людям. Эти указы должны были доставляться бесперебойно и непосредственно из рук в руки. Так как дорога была дальней, гонцам приходилось останавливаться чтобы отдохнуть и провести ночь. Это и стало основной причиной появления первых ночлегов.

С середины правления династии Шан к династии Цинь, на протяжении двадцати двух лет почтовые станции прекратили свою деятельность, но сохранили свое существование в течение трех тысяч лет. Таким образом, они явились самыми первыми предпосылками появления гостиниц в Китае.

Древние Китайские почтовые станции просуществовали в течение долгого времени. В связи со сменой династий, их указов, территориальной целостности и других причин, названия и структуры гостиниц подверглись изменениям. Изначально, почтовые станции предназначались только для ночлега гонимых. Но позже они начали принимать и должностных лиц и других путешественников.

Почтовые станции – это названия правительственных гостиниц прошлых времен, но иногда они могли быть и частными.

В далекие времена, при правлении династий Инь и Чжоу в Китае уже существовали специальные почтовые дороги. В эпоху династии Западная Чжоу, в пригородах и полевых частях страны по обе стороны дорог были высажены деревья, на которых было указано через какой промежуток находится то или иное месторасположение. Например, через 10 ли расположена хижина, где можно снабдиться едой; через 30 ли можно остановиться на ночлег; через 50 ли

находиться город, по которому можно прогуляться и развлечься. Это все предназначалось для отдыха путников.

В дальнейшем, почтовые станции непрерывно развивались без каких-либо изменений. Их деятельность полностью находилась под прямым управлением сменявших друг друга династий.

2) Система регистрации гостей. Чтобы предотвратить непредвиденные обстоятельства, сменявшие друг друга правительства придерживались четко выраженного правила: приходящий на ночлег в постовую станцию человек должен иметь при себе «свидетельство путешественника». В эпоху Воюющих царств «节» являлось официальным документом путешественника. А в период правления династии Хань, «木牒» и «符券». Между тем, при династии Тан «节» и «符券» сменились на «过所» и «驿券».

Вместе с проверкой документов, сотрудники почтовой станции должны были вести бухгалтерский учет и регистрацию, что послужило основой для появления «системы регистрации гостей».

3) Система поставки продуктов питания. Для обеспечения путешественников едой и напитками, в почтовых станциях работали определенное количество поваров и обслуживающего персонала. Также своевременно почтовые станции снабжались продуктами питания, кухонными приборами, посудой для вина и другими столовыми приборами. Все это делалось ради того, чтобы гонцы и другие гости хорошо провели время и не нуждались ни в чем.

4) Система обеспечения транспортом. Для того чтобы путешественники своевременно добрались до их место назначения, правительство разработало систему обеспечения транспортом, и люди которые имели статус «официального путешественника», обеспечивались повозками или лошадьми.

Древнекитайская система почтовых станций во многом следовала примеру соседних стран и была высоко оценена иностранными путешественниками. Всемирно известный средневековой путешественник Марко Поло, в своем произведении «Путешествия» пишет: «Система почтовых станций Китая очень хорошо развита. Путешественники оставаясь на ночлег в почтовых станциях, могут быть спокойны за свою безопасность, так как эти места очень хорошо охраняются».

2. Ранние китайские гостиницы. В Китае гостевые дома появились очень давно. В период Весны и Осени были такие гостевые дома как «诸侯管», а в эпоху Воюющих царств «传舍». На настоящие гостевые дома появились в

период правления династии Цинь. После, начали строиться гостиницы разных масштабов и соответственно, они имели разные названия. В конце эпохи Цинь разные «ночлеги» получили официальное название «гостевой дом 迎宾馆». В древности китайские и иностранные путешественники во время путешествия жили в гостевых домах. Эти места считались окошком путешественника, так как через это окошко они могли наблюдать за политическим, экономическими культурным развитием страны.

В Китае статус гостя играл очень важную роль. В соответствии со статусом и рангом прием гостей был различным. Чтобы обеспечить диалог почетного гостя с хозяином заведения, в гостевых домах работали переводчики. Также для обеспечения гостя вкусной едой и его комфортного отдыха, в гостиницах работали повара и обслуживающий персонал. Когда гости приезжали в город, их встречали и собирали в месте. Потом отвозили в гостевые дома, где были созданы все условия для комфортного пребывания. Когда гости останавливались в столичных гостевых домах, для них организовывался большой прием. Например когда приезжали послы, они приветствовались соответствующими должностными лицами и почетным караулом. Для того чтобы показать свое уважение к традициям обычаям гостей и сделать приятным их проживание, гостевые дома строились с учетом традиций соседних государств.

Ранние китайские гостевые дома больше были предназначены для приема гонцов и правительственных посланников, но кроме них также прибывали разные купцы и официальные лица. Они привозили широкий ассортимент разных товаров и продавали их. Так они способствовали развитию экономики. В связи с развитием внешней политики и культурного обмена гостиницы тех времен были официальными местами приема гостей.

Что касается обслуживающего персонала, они с уважением относились к своим гостям, обеспечивали теплый прием и старались сделать все возможное чтобы гость чувствовал себя комфортно. Они придерживались принципа «Гость всегда прав».

Ключевым звеном обслуживающего персонала были переводчики. Они обучались иностранным языкам прямо в гостевых домах и владели несколькими языками. Переводя иностранные книги, переводчики сделали большой вклад в развитие истории и культуры Китая.

3. Появление частных гостиниц. В древности места где останавливались на ночлег во время путешествия назывались «逆旅». Потом вместо этого слова

началось употребляться название «馆舍». В период правления Западной Чжоу в «逆旅» останавливались чиновники.

В эпоху Воюющих царств китайское товаропроизводство вступило в период бурного развития. День за днем иностранных и местных купцов становилось все больше и больше. Города превратились в центры торговли. Таким образом, в результате развития торговли и транспортной системы, частные гостиницы Китая поднялись еще на один уровень.

4. Появление гостиниц под названием 旅馆. Далеко в период Воюющих царств, путешественники должны были исполнять формальности в соответствии с объявленными правительством указами. В реформе Шан Яна говорится о том, что при приеме посетителей необходимо проверять туристическое свидетельство, иначе согласно закону хозяин гостиницы привлекается к ответственности, и это является самой ранней китайской системой размещения в гостинице. Одновременно с поддержанием системы проверки у посетителей туристических документов, также существовала система ведения регистрационного журнала гостиницы. С приходом к власти династии Юань, в гостиницах было установлено такое правило: «гость приходит - записывать, гость уходит – выписывать».

2) Система налогообложения. С самого раннего феодального правительства, уже было обнародовано о системе взимания налогов у гостиниц. В период Северных и Южных династий, взимание налогов с гостиниц уже стал источником налоговых поступлений правительства, притом налоги взимаемые с гостиниц были в виде торгового налога. В то время уже реализовывался метод классификации налогообложения по рангам гостиниц, например, некоторые гостиницы подразделялись на пять рангов, «разница во взимании налогов». Также были владельцы гостиниц которые освобождались от налогов.

3) Специфика строительства гостиниц. Гостиницы раннего периода строились определенных районах, к тому же они были расположены возле главных коммуникационных дорог и возле торговых портов, также они располагались недалеко от живописных окрестностях гор. Одновременно при выборе места расположения гостиниц раннего периода в Китае, также обращали внимание на выбор окружающей местности. Так вокруг многих гостиниц росли ивы и были высажены цветы. По архитектуре гостиницы не отличались от других зданий того времени. Под ограничениями феодальной системы, из – за социального статуса, материального положения и разницы приема гостей, гостиницы раннего периода в Китае проявили отличие в

масштабах и в расположении зданий. Гостиницы, получившие финансирование от местных органов власти или от императорской знати, были богаты и роскошны, в жанре уединенного и красивого сада. Гостиницы управляемые малыми и средними предпринимателями, бледнели перед постройками гостевых домов состоятельных и богатых людей. Архитектурный стиль и типология гостиниц также различались в зависимости от территорий, которые содержали в себе насыщенный местный колорит.

4) Специфика управления гостиницами. Управляющие гостиницами раннего периода в Китае, придавали большую роль рекламным вывескам. Перед входной дверью гостиницы вывешивали рекламную вывеску для посетителей, которую уже из далека можно было разглядеть и определить, что впереди расположена гостиница где можно остановиться. До периода правления северной династии Сун, в названии местных гостиниц использовали фамилию или название местности. Во время правления династии Сун владельцы начали использовать литературный стиль в названии гостиниц.

В эпоху Сун и Юань гостиницы классифицировали комнаты по рангам. До правления династии Мин номера частных гостиниц уже делились на три класса. В то время как некоторые гостиницы еще позволяли снимать номер в под залог. В сфере гостиничного хозяйства, питание и ночлег считается одной из традиций гостиниц древнего Китая.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В ходе исследования истории развития гостиничного хозяйства в Китае можно прийти к следующим выводам:

1. Появление первых прообразов гостиниц и профессий по обслуживанию людей, останавливающихся на ночлег, связано с ранними периодами человеческой истории и отражает особенности и традиции бытовой культуры народов Древнего мира. В обычаях разных народов было широко распространено покровительство путникам, которое выступало формой защиты их личности и имущества. Самым древними домами, построенными с целью приема гостей, можно считать таверны. В них путешественники могли поесть, немного отдохнуть и снова отправится в путь.

2. Согласно историческим записям, в Китае официальными местами ночлегов считались почтовые станции. В древние времена люди пользовались простыми средствами передачи информации и сообщений. Когда правители издавали указы, их постановления и распоряжения должны были быть переданы всем чиновникам, наместникам и специально назначенным людям.

Эти указы должны были доставляться бесперебойно и непосредственно из рук в руки. Так как дорога была дальней, гонцам приходилось останавливаться, чтобы отдохнуть и провести ночь. Это и стало основной причиной появления первых ночлегов.

3. Уже на самых ранних этапах становления гостиничного хозяйства в Китае, в древних гостиницах страны очень хорошо была развита система регистрации, бухгалтерского учета и обслуживание гостей.

ИСПОЛЬЗОВАННАЯ ЛИТЕРАТУРА:

1. Виноградова Л.В Терминология туризма английского и русского языков в синхронном и диахронном аспектах. Автореф. дисс. на соискание учёной степени кандидата филологических наук. – Великий Новгород, 2011. – 23 с.
2. Денисова Г.Г, Дрозд А.Ф, Романович Р.Г, Туристическая терминология в социолингвистическом и переводческом рассмотрении // Труды факультета международных отношений 2011: научный сборник. Вып. II – 160 с.
3. Пумпянский, А.Л. Введение в практику перевода научной и технической литературы на английский язык // Пумпянский А.Л. — М.: Наука, 1965. — 303 с.
4. Рецкер, Я.И. Пособие по переводу с английского языка на русский язык; 3-е изд., перераб. и доп. //Рецкер. Я. И.— М.: Просвещение, 1982. — 159 с.
5. УМК по туристско-рекреационной деятельности. Белорусский Государственный Педагогический Университет имени Максима Танка. С. – 7
6. www.muslim.uz